

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕБЁНКА И РОДИТЕЛЯ НА ИХ ПРИВЯЗАННОСТЬ

Проблема детско-родительской привязанности изучалась многими исследователями. Необходимость исследования сферы детско-родительских отношений диктуется насущным социальным запросом на определения дальнейших путей коррекционно-развивающего вмешательства с целью улучшения сферы романтических и детско-родительских отношений. Из-за недостатка психологических знаний, жизненного опыта отношения не всегда строятся людьми адекватным образом, что приводит к их дисгармонии.

Исходя из этого, исследование данной темы представляется весьма актуальным и обусловленным запросами, как теории, так и практики. Теоретическая значимость исследовательской работы заключается в обобщении теоретических представлений о взаимосвязи привязанности в детско-родительских отношениях, выявлении новых аспектов рассмотрения исследуемой проблемы. Практическая значимость обусловлена возможностью использования результатов исследования в практике консультирования в направлении оптимизации детско-родительских и романтических отношений.

Привязанность – это инстинктивное поведение ребенка, а также это любая форма поведения, результатом которой является приобретение или сохранение близости с «объектом привязанности», которым обычно является человек, оказывающий помощь (Павлова О., 200). Главная её функция заключается в обеспечении защиты и безопасности. Привязанность ребёнка к родителям начинает формироваться ещё до его рождения. Главные функции любого её объекта – обеспечивать защищающую базу и модулировать тревогу. То есть, привязанность функционирует как разновидность гомеостатического механизма модулирования тревоги. У взрослых она играет ту же роль, что и у детей: поддержки, принятия, безопасности и защиты.

М. Эйнсворт выделила и описала следующие типы привязанности у детей: надёжный (эти дети знают, что их родители или опекуны способны обеспечить им комфорт и уверенность в случае необходимости); тревожно-амбивалентный (эти дети не могут положиться на своих матерей / опекунов, поскольку они не уверены, что взрослые будут рядом, когда в них нуждаются); избегающий (сформируется в ответ на дистантность, холодность или отвержение матери, дети пытаются всячески избежать общения с матерью).

Формирование привязанности в диаде «мать-ребенок» начинается еще в пренатальном периоде и зависит от формирования телесно-эмоционального комплекса у матери. Такие факторы как пол, темперамент, неврологический статус ребенка при рождении, оказывают влияние на формирование привязанности. В зависимости от того, как мать взаимодействовала с ребёнком, какие взаимоотношения установились между ней и младенцем, формируется определённый тип привязанности. Отношения между матерью и ребенком в раннем возрасте зависят от взаимодействия сложной многокомпонентной системы факторов, каждый из которых играет большую роль в реализации врожденных программ поведения ребенка. (Авдеева Н., 2003).

Сформированный в детстве тип привязанности влияет в дальнейшем на эмоциональную сферу личности, в частности на установление эмоциональной близости с партнёром, а вместе с тем и на сексуальную сферу личности. Различные типы привязанности, заложенные в детстве, обуславливают различное отношение к объекту привязанности на протяжении всей жизни. Сформированный в младенчестве тип привязанности – не вечный, он динамичен и может меняться в зависимости от различных факторов. Например, заботливая бабушка, внимательная, неравнодушная няня способны «развернуть» ребенка с избегающей привязанностью, дав ему опыт безопасной близости, доступности и тепла. И наоборот, надёжный тип привязанности может по мере взросления ребенка приобретать черты амбивалентной или избегающей из-за травматичной разлуки с мамой, конфликтов в семье,

разводов, многочисленных переездов или утраты близких родственников.

Цель исследования: определить характер взаимосвязи социально-демографических характеристик с типами привязанности детей и их родителей.

Были использованы такие методы исследования: организационный (сравнительный метод); эмпирический (опрос); методы обработки эмпирических данных (методы математической статистики: χ^2 -квадрат Пирсона); интерпретационный (структурный метод). Выборка составила 90 человек: 45 – юноши в возрасте от 17 до 21 года, 45 – родители (мать или заменяющий её человек) в возрасте от 36 до 56 лет (M (ребёнок) = 19,4, SD (ребёнок) = 0,93. M (родитель) = 44,2, SD (родитель) = 4.19).

Батарей методик включала модифицированный опросник М. Яремчук и методику «Самооценка генерализованного типа привязанности». Для количественной обработки использовалась программа «Statistica 8.0». Использовался критерий: χ^2 -квадрат Пирсона – для сопоставления двух эмпирических распределений одного и того же признака.

На первом этапе исследования была проведена качественная обработка результатов исследования – с целью характеристики выборки исследования. На втором этапе исследования были выявлены социально-демографические различия детей и родителей с различными типами привязанности. На третьем этапе исследования исследовался характер взаимосвязи социально-демографических характеристик с типами привязанности.

Установлено, что большинство всех испытуемых среди детей и родителей состоят в полной семье (73% среди детей) и (78% среди родителей). 80% всех опрошенных воспитывались матерями, более половины всех испытуемых имеют надёжный тип привязанности; около 40% всех респондентов имеют близкий стиль привязанности в любовных отношениях.

Первоначально мы рассмотрели, какие типы привязанности чаще встречаются в семьях с различным составом. Выявленная взаимосвязь не на достоверном уровне ($p > 0,05$), однако, учитывая небольшой объём нашей выборки,

нам показалось интересным проанализировать состав семьи респондентов у детей с различным типом детско-родительской привязанности. Так, в полной семье среди опрошенных детей состоят 33 респондента, и большинство из них – 66,6% (22 человека) склонны к надёжному типу привязанности; 27,27% (9 чел.) имеют тревожно-амбивалентный тип; 6,06% (2 чел.) – избегающий. В неполной семье 50% (6 чел.) испытуемых среди детей имеют надёжный тип детско-родительской привязанности, 25% (3 чел.) – тревожно-амбивалентный, 25% (3 чел.) – избегающий. Но, учитывая незначимость анализируемой взаимосвязи, можно сделать вывод, что состав семьи не влияет на детско-родительский тип привязанности.

Далее мы выявили характер взаимосвязи между переменными «участие в воспитании» у детей и родителей. Исходя из результатов, видно, что существует значимая связь между переменными «участие в воспитании» у детей и «участие в воспитании» у родителей, т.к. $p < 0,01$ ($p = 0,00$). Участие в воспитании ребёнка принимают те же родственники, которые активно участвовали в воспитании его матери. Однако данная корреляция прослеживается только в отношении матери ребёнка, если его воспитывала мать: среди 36 опрошенных матерей, которые, по мнению их детей, принимают большее участие в их воспитании, 31 из них тоже воспитывались в большей степени своей матерью.

Э. Эйдемиллер и В. Юстицкис объясняют полученный нами результат «механизмом общности судьбы»: этот механизм охватывает весьма многочисленные психологические и социально-психологические процессы в семье, а прерывание этого феномена приводит к нарушению механизмов интеграции семьи (Эйдемиллер Э., Юстицкис В., 2008). Можно предположить, что испытуемые, воспитываясь только матерью, подсознательно копируют модель семьи их родителей и проецируют её на собственную жизнь.

Далее мы определили влияние родителя, играющего главенствующую роль в воспитании ребёнка, на его детско-родительский тип привязанности. Установлено, что большинство испытуемых – 63,89% (23 чел.), которых воспитывала мать, имеют надёжный тип детско-родительской

привязанности. Можно сделать вывод, что значимые связи отсутствуют, т.к. $p > 0,05$ ($p = 0,11$). Следовательно, от главенствующей роли в воспитании не зависит детско-родительский тип привязанности ребёнка. Как говорилось выше, причиной этого может послужить, например, заботливая бабушка или няня, не играющие главенствующей роли в воспитании, но всё-таки влияющие на привязанность ребёнка.

Таким образом, в ходе нашего исследования были получены следующие результаты: 1) состав семьи не влияет на детско-родительский тип привязанности; 2) участие в воспитании ребёнка принимают те же родственники, которые принимали участие в воспитании его матери; 3) от главенствующей роли в воспитании не зависит детско-родительский тип привязанности ребёнка.

Бабатіна С. І.

КРИТЕРІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ

Психологічне здоров'я кожної людини становить собою індивідуальний вірець психічної діяльності, є динамічною сукупністю психічних властивостей людини, які забезпечують гармонію між потребами індивіда і навколишнім середовищем.

Вивчення й дослідження теми психологічного здоров'я та благополуччя загалом на сьогоднішній день актуально, і причина цьому прагнення людей досягати душевної рівноваги, відчуття щастя і задоволення своїм життям і собою як особистістю. Якщо подивитися на життя сучасної людини, то можна спостерігати за швидкоплинністю людського буття, що уможливорює її характеризувати як емоціогенну особистість, яка завжди відчуватиме на собі вплив оточення, і як результат – висока емоційна напруженість від кількості стресових факторів. Якщо більш детально зупинитися на життєдіяльності сучасної особистості, то можна виділити такі особливості, як висока життєва динамічність, постійна часова нестача, навчальні, або трудові перевантаження, рольова й загалом життєва